

Pädiatrisch-nephrologische Versorgung in Deutschland: Die geographische Erreichbarkeit spezialisierter Einrichtungen und Diagnosefallzahlen

K. Karacan, N. Scholten, H. Müller, A. Stirner, L. Kuntz

Hintergrund: Die geografische Erreichbarkeit spezialisierter Einrichtungen spielt in der Versorgung von Kindern mit nephrologischen Erkrankungen eine zentrale Rolle. Viele dieser Erkrankungen erfordern komplexe, präzise Diagnosen und sind oft schwerwiegend, weshalb eine kontinuierliche spezialisierte Betreuung und regelmäßige Nachsorge notwendig sind. Eine größere Distanz zwischen einem Krankenhaus ohne pädiatrisch-nephrologische Expertise und dem am nächsten gelegenen Krankenhaus mit Expertise könnte daher eine Hürde für die adäquate Diagnose und Behandlung von pädiatrisch-nephrologischen Fällen darstellen. Dies könnte sich in Folge negativ auf die Versorgung und Outcomes der Kinder auswirken.

Zielsetzung: Ziel der Untersuchung ist es, den Status Quo der pädiatrisch-nephrologischen Versorgungslandschaft abzubilden und auf Basis dessen den Zusammenhang zwischen der Distanz zur nächsten spezialisierten Einrichtung für pädiatrische Nephrologie und der Fallzahl pädiatrisch-nephrologischer Diagnosen zu veranschaulichen.

Methode: Als Datengrundlage für die Analyse dienen die Qualitätsberichte deutscher Krankenhäuser aus dem Jahr 2022. Neben deskriptiven Auswertungsmethoden wurden negative Binomialregressionen genutzt, um den Zusammenhang zwischen der Distanz und der Fallzahl pädiatrisch-nephrologischer Diagnosen zu untersuchen. Die Bettenzahl, der Lehrstatus, die Präsenz einer Erwachsenenephrologie im Krankenhaus, sowie die Stadtgröße wurden als Kovariaten berücksichtigt.

Ergebnisse: Von insgesamt 325 analysierten Krankenhäusern mit einer Pädiatrie, Kinderkardiologie und/oder Kinderchirurgie haben 47 eine spezialisierte Einrichtung für pädiatrische Nephrologie. Es zeigt sich, dass Krankenhäuser mit spezialisierter Einrichtung deutlich höhere Bettenzahlen aufweisen und anteilig deutlich häufiger in Universitätskliniken eingebunden sind. Die Distanz zur nächsten spezialisierten Einrichtung für pädiatrische Nephrologie steht in einem signifikanten, schwach negativen Zusammenhang mit der Gesamtfallzahl der relevanten Diagnosen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Pädiatrisch-nephrologische Expertise ist in der deutschen Versorgungslandschaft kaum flächendeckend vorhanden und meist in großen Krankenhäusern und Städten zu finden. Es zeigt sich die Tendenz, dass mit zunehmender Distanz zur nächsten spezialisierten Einrichtung weniger pädiatrisch-nephrologische Diagnosen gestellt werden. Dies könnte auf eingeschränkten Zugang zu spezialisierter Diagnostik und Behandlung hindeuten. Möglicherweise führt die größere Entfernung dazu, dass Patient:innen später oder gar nicht in spezialisierten Zentren vorstellig werden. Gleichzeitig sind Patient:innen mit schwereren Erkrankungen eher darauf angewiesen, größere Entfernungen auf sich zu nehmen, was zu einer Selektion dieser in spezialisierte Einrichtungen führen könnte. In der Versorgungspraxis sollten daher potenzielle Barrieren für eine frühzeitige Diagnosestellung berücksichtigt werden.